

Лазарев Максим Александрович

кандидат педагогических наук, профессор РАН, главный специалист,
Вольное экономическое общество России,
департамент научных конференций и Всероссийских проектов
e-mail: humanityspace@gmail.com

Стукалова Ольга Вадимовна

доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»,
заместитель директора Благотворительного фонда содействия развитию
социально-культурных инициатив и попечительства
«Образ жизни» по образовательным программам
e-mail: stukalova@obrazfund.ru

Lazarev Maxim Aleksandrovich

Ph.D. (Pedagogical Sciences), Professor of the Russian Academy of Natural Sciences,
Chief Specialist, Free Economic Society of Russia, Department of Scientific Conferences
and All-Russian Projects

Stukalova Olga Vadimovna

Doctor of Pedagogy, Associate Professor, Leading Research Fellow of the Institute of
Pedagogy, Psychology and Social Problems, Deputy Director of the Charitable Foundation for the
Promotion of Social and Cultural Initiatives and Guardianship “Lifestyle” for educational programs

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА**

Аннотация. В работе проведен анализ вопроса результативности социального эффекта образовательного проекта. Показывается значение дефиниции «эффект» и «эффективность». Предложено разработанная критериальная система оценки социального эффекта образовательного проекта. Даны индикаторы критериев оценки. Обобщены результаты проведенного исследования и сделаны некоторые выводы.

Ключевые слова: социальный эффект, образование, педагогика, социально ориентированный проект, обучение сотрудников, профессиональное совершенствование сотрудников, профессионально-личностная перспектива, профессиональная устойчивость, критерии оценки.

MODERN APPROACHES TO ASSESSING THE SOCIAL EFFECT OF AN EDUCATIONAL PROJECT

Abstract. The paper analyzes the issue of the effectiveness of the social effect of the educational project. The meaning of the definitions of “effect” and “efficiency” is shown. A developed criteria system for evaluating the social effect of an educational project is proposed. The indicators of evaluation criteria are given. The results of the study were summarized and some conclusions were drawn.

Keywords: social effect, education, pedagogy, socially oriented project, employee training, professional development of employees, professional and personal perspective, professional sustainability, evaluation criteria.

Введение

Современные исследователи отмечают, что большинство российских НКО единственной стратегией увеличения своего социального воздействия считают наращивание ресурсов и увеличение объема своей деятельности. Между тем, наиболее заметный результат работы НКО достигается за счет повышения социально-экономической эффективности (т.е., когда больше успеха организация получает меньшими ресурсами), что означает улучшение качества программ и услуг для благополучателей.

Результативность социально ориентированного проекта – это некий итог совокупности мероприятий, который категориями «эффект» и «эффективность».

Анализ научной литературы позволяет сформулировать следующие определения:

- Эффект – это результат того или иного конкретного процесса, полное или частичное достижение тем или иным субъектом определенных технических, экономических или социальных целей.
- Эффективность – это категория, отражающая соответствие результатов инвестирования целям и интересам его участников. Эффективность выражается в отношении полезных конечных результатов функционирования системы к затраченным для этого функционирования ресурсам.

Традиционными критериями оценки социального эффекта являются:

- количественные (например, количество мероприятий, количество благополучателей, количество привлеченных волонтеров, изданных пособий и проч.);
- качественные (например, достижение долгосрочного результаты – в частности, принятия государственного Постановления и проч.).

Данные критерии, в целом, можно использовать при оценке социально значимых проектов, имеющих образовательно-просветительскую направленность. Но в то же время нельзя упускать специфику этих проектов, их готовность к масштабированию, что выражается в распространении знаний и навыков, освоенных обучающимися.

Материалы и методы исследования.

К исследованию были привлечены отчетные документы и информационная среда образовательного проекта, реализуемого Благотворительным фондом содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства «Образ жизни», получившем грантовую поддержку Фонда президентских грантов в 2019-2020 гг. «Межрегиональная школа профессионального мастерства сотрудников учреждений социальной сферы ПРОФЛАБ 2.0».

В проект включаются были включены направления, как:

1. обучение сотрудников в рамках модульного курса, использующего современные подходы, технологии и методики развития детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2. обучение сотрудников в рамках модульного курса, использующего современные подходы к социальной реабилитации, культурно-досуговой деятельности и психолого-педагогической поддержки граждан, находящихся в стационарных социальных учреждениях;
3. профессиональное совершенствование сотрудников органов опеки и попечительства с учетом региональных особенностей;
4. проведение научного исследования психолого-педагогического сопровождения сотрудников учреждений, включая вопросы повышения эффективности и продуктивности их профессиональной деятельности;
5. создание и публикация научных статей, посвященных проблематике профессионального мастерства сотрудников учреждений, работающих с детьми-сиротами и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
6. разработка и публикация учебного пособия.

Гипотезой проекта стало положение о том, что освоение инновационных технологий и методик помогает сотрудникам достигать высоких профессиональных результатов, что, в свою очередь, влияет и на их самоидентификацию как специалистов.

Кроме того, данный проект основан на системном подходе к построению профессионального мастерства сотрудников учреждений для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и других социальных учреждений с учетом особенностей различных регионов России.

Это позволяет совершенствовать работу учреждений на основе современной стратегии защиты детства и требований государственных документов к повышению качества социальной работы.

Повышение профессионального мастерства ведет к осознанию социальной значимости собственной деятельности, что, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на качество образовательного процесса и развитие воспитанников учреждений, на их социальную реабилитацию.

В ходе проекта была разработана **Критериальная система оценки социального эффекта образовательного проекта.**

Обобщенно *количественные критерии* оценки социальной эффективности проекта заявлены следующим образом:

- количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения;
- количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта;
- количество воспитанников учреждений, получивших образовательные услуги на новом уровне;
- количество семей, находящихся в ведении органов опеки и попечительства, получивших услуги социального сопровождения на новом уровне.

Качественные критерии оценки социального эффекта:

1. Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников учреждений для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и других социальных учреждений на основе освоения инновационных технологий и методик работы.
2. Оптимизация психологического самочувствия сотрудников; профилактика профессионального выгорания.
3. Повышение профессиональной устойчивости сотрудников с помощью развития коммуникативных и организаторских навыков.
4. Повышение качества образовательных услуг и педагогической поддержки, которую получают воспитанники учреждений.

Результаты исследования.

Анализ материалов проекта показало, что существует необходимость углубления предложенных критериев, что позволяет рассмотреть выделенные результаты более детально и оценить имманентные социальные эффекты обучения сотрудников, повышения их компетенций и т.д. (см. таблицу 1).

Таблица 1

Индикаторы качественных критериев оценки социального эффекта проекта

Качественные критерии оценки социального эффекта	Индикаторы качественных критериев (0-10 баллов)
Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников учреждений для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и других социальных учреждений на основе освоения инновационных технологий и методик работы	Позитивные изменения в жизни благополучателей: изменение моделей поведения, улучшение состояния здоровья, социального статуса
	Уровень способности специалиста на основе критического мышления и установления причинно-следственных связей выявлять проблемы и обосновывать возможные пути их разрешения
	Соответствие уровня профессиональной компетентности работников требованиям (показателям) к их квалификации, профессионализму и продуктивности (устойчивым результатам деятельности)
	Высокое качество выполнения трудовых функций, культура труда и межличностных коммуникаций
Оптимизация психологического самочувствия сотрудников; профилактика профессионального выгорания	Оценка творческого отчета/педагогического дневника
	Уровень педагогической рефлексии
	Владение методиками профилактики профессионального выгорания
	Участие в различных социокультурных и научно-методических мероприятиях вне основного учреждения
	Показатели психосоматического состояния сотрудника
Повышение профессиональной устойчивости сотрудников с помощью развития коммуникативных и организаторских навыков	Интернальный локус субъективного контроля над проблемными ситуациями профессиональной деятельности
	Высокая степень независимости ценностей и поведения от внешних воздействия
	Моральная удовлетворенность выбранной профессией
Повышение качества образовательных услуг и педагогической поддержки, которую получают воспитанники учреждений	Оценка освоения воспитанниками учреждения основных навыков адаптации и социализации
	Уровень горизонтальной коммуникации (субъект-субъектная организация учебно-воспитательного процесса в учреждении)

Заключение.

Заключая проведенный анализ, особенно важно отметить, качественная сторона достигнутых результатов определяется количественными факторами. Это означает, что социальная эффективность проекта выражается в соответствии проекта целям целостного развития общества, готовности к решению актуальных социально значимых проблем. Прогноз социального эффекта осуществляется на основании расчета результативных показателей проекта.

Соответственно, мониторинг социального эффекта предполагает несколько этапов:

- определение проблемных зон;
- этап разработки и корректировки критериев социального эффекта данного проекта, их уточнения;
- выработка экспертной позиции, выбор модельных групп, определение достаточной выборки;
- диагностические процедуры 1 среза, 2 среза, 3 среза;
- завершающий срез диагностики по выработанным и утвержденным критериям;
- составление экспертного заключения и рекомендаций;
- проведение супервизии и консультаций.

Важно отметить и выявление косвенных/опосредованных социальных эффектов. Например, снижение заболеваемости воспитанников в результате повышения качества ухода на основе освоенных сотрудниками знаний.

Экспертная позиция оценки социального эффекта должна быть максимально гибкой, объективной и носить рекомендательный характер. Важно учитывать региональные особенности реализации проекта, существующий в учреждении уровень корпоративной культуры, традиции, наличие кризисов и рисков.

Цель оценки социального эффекта – совершенствование проекта, его стабильное устойчивое развитие.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб пособие. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 1104 с.
2. Гуцин А.Ю. Определение эффективности и способы ее оценки в системе государственного заказа // *Фундаментальные исследования*. 2012. № 9-1. С. 204-208.
3. Левина И.Д., Афанасьев В.В. Моделирование показателей управления проектами в образовательном консорциуме // *Bulletin of the international centre of art and education*. 2019. № 2.

4. Лыкова И.А. Качество как метакатегория и ее трактовка в современном образовании // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2016. Т. 3, № 5. С. 373-383.
5. Методика расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации. Утверждена приказом Министерства регионального развития РФ от 30.10.2009 № 493.
6. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477.
7. Михеева Н.Н., Новикова Т.С., Суслов В.И. Оценка инвестиционных проектов на основе комплекса межотраслевых межрегиональных моделей // Проблемы прогнозирования. № 4. С. 78-90.
8. Новикова Т.С. Анализ общественной эффективности инвестиционных проектов. – Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, 2005. – 221 с.
9. Синдяшкина Е.Н. Вопросы оценки видов социального эффекта при реализации инвестиционных проектов // Проблемы прогнозирования. № 1. С.140-147.